

РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7977650>

Арабова Мухиба Базаровна

*преподаватель кафедры Русского языка и литературы Термезского
государственного педагогического института*

Шарипов Усман Умарович

*преподаватель кафедры Русского языка и литературы Термезского
государственного педагогического института*

Аннотация.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в данной статье рассматриваются вопросы о роли дидактических игр в развитии творческих и познавательных интересов младших школьников на занятиях по русскому языку.

Ключевые слова.

игра, речь, речевая деятельность, педагогическая технология, самообразование, упражнения, язык.

Русский язык является одним из сложных и отнюдь не самым интересным предметом в школе. Поэтому необходимо ещё в начальной школе развить у учащихся интерес к этому предмету, сделать его как можно более радостным и увлекательным.

Развитие познавательных интересов ребенка в процессе его обучения в младших классах - один из важнейших факторов успешности учения, причем не только в начальной, но и в основной школе. Все усилия педагога сформировать у детей какое-либо представление или понятие обречено на неуспех, если учеников не удалось заинтересовать предметом рассуждения.

Интерес как явление изучается рядом наук. В психолого-педагогических исследованиях познавательный интерес определяется как потребность ребёнка в знаниях, ориентирует его в окружающей действительности. Под влиянием познавательного интереса дети стараются найти новые стороны в предмете, привлекающем их внимание, пытаются установить глубокие связи и отношения между различными явлениями.

Интересы как таковые имеют универсальное значение в детской жизни, поскольку, по выражению Л.С. Выготского, лежат в основе всего культурного

и психического развития ребенка: интерес отвечает за личностный способ включения в деятельность, который ориентирует ребенка на определенное, избирательное отношение к существующим обстоятельствам; интерес направляет познавательную деятельность детей.

Само слово «интерес», по одной из версий, происходит от латинского *interesse*, что означает «иметь важное значение». Интерес, возникающий в сознании, предшествует познанию объекта. Таким образом, интерес является не только внешним условием важности воспринимаемого, но и внутренним принципом отбора материала при восприятии.

Психолого-педагогическими исследованиями установлено, что без развития познавательного интереса развитие ребенка было бы серьезно нарушено. Взаимоотношения и функции мышления так обширны, что отсутствие аффективной поддержки со стороны интереса угрожает развитию интеллекта не в меньшей степени, чем разрушение тканей мозга, считает американский психолог, автор известных книг по развитию детей Глен Доман.

Отечественные психологи, соглашаясь с данным утверждением, подчеркивают, что интеллектуальная активность ребенка в целом направляется и подчеркивается интересом – именно он оказывает влияние на направленность внимания и мысли.

Физиологической основой познавательного интереса, по утверждению И.П. Павлова, является безусловный ориентировочный рефлекс. Однако интерес сам по себе как особое образование не существует.

Само содержание понятия «познавательный интерес» представляется исследователями по-разному: от целостных динамических тенденций, определяющих структуру реакций (Л.С. Выготский, В.А. Крутецкий), до избирательного отношения (А.Г. Ковалев, О.Н. Михайлов и др.) и мотива (Л.И.

Божович, Н.Г. Морозова).

Теория дифференциальных эмоций определяет интерес как одну из фундаментальных эмоций, которая является доминирующим мотивационным состоянием в повседневной деятельности норм человека, одним из основных компонентов мотивации.

Несмотря на разные подходы к определению познавательного интереса, попытки определить его психологическую природу приводят исследователей к выводу, что это – интегральное образование личности, включающее в себя интеллектуальный, эмоциональный и волевой компоненты.

Под интеллектуальным компонентом подразумевается активность по отношению к источникам информации и возможным сферам деятельности, активное оперирование приобретенными знаниями и умению, под эмоциональным – положительное предпочтительное отношение к объектам и явлениям действительности, а также внешние эмоциональные реакции.

Периоды к выделению уровней интереса практически едины.

Рассматривает следующие ступени: любопытство любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес. Г.И Щукина определяет их как последовательные стадии развития, особенность которых заключается в том, что один уровень не сменяет другой последовательно. Они сосуществуют, но для каждой возрастной ступени характерно свое соотношение этих условий.

При формировании интереса учитель должен руководствоваться основными правилами:

- необходимо постепенно переходить от естественных интересов к прививаемым;
- объект, предлагаемый детям для изучения, не должен быть для них совершенно новым;
- материал целесообразно располагать по центрам, «группировать его вокруг одного содержания» (Л.С. Выготский).

Любознательность и элементарный познавательный интерес не является врождёнными качествами, а любопытство само по себе есть не что иное, как реакция на новизну, и отличается большой рефлексивностью, чем любознательность, а тем более – познавательный интерес. Однако миновать стадию любопытства в развитии интереса невозможно. Поскольку сформировать теоретический интерес у младших школьников проблематично, то правомерно поставить задачу введения их интереса на уровень элементарного познавательного. Для его побуждения и развития существенно значение имеет содержание знаний.

Одним из наиболее действенных средств, способных вызвать интерес к занятиям по русскому языку, является дидактическая игра. Цель игры – пробудить интерес к познанию, науке, книге, учению. В младшем школьном возрасте игра наряду с учением занимает важное место в развитии ребенка. При включении детей в ситуацию дидактической игры интерес к учебной деятельности резко возрастает, изучаемый материал становится для них более доступным, работоспособность значительно повышается.

В игре ребенок с большим интересом и охотой выполняет то, что вне ее ему кажется очень трудным и неинтересным. Одним из первых об этом сказал практик – педагог В.А. Сухомлинский: «...Ребенок по своей природе – пытливым исследователем, открывателем мира. Так пусть перед ним открывается

чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу ребенка...».

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Игры направлены на решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности.

Необходимость использования дидактических игр как средства обучения детей в младшем школьном возрасте определяется рядом причин:

1. Игровая деятельность как ведущая не потеряла своего значения (об этом свидетельствует и тот факт, что дети приносят в школу игрушки).

Л.С. Выготский отмечал, что «в школьном возрасте игра не умирает, а проникает в отношение к действительности. Она имеет свое внутреннее продолжение в школьном обучении и труде». Отсюда следует, что опора на игровую деятельность, игровые формы и приёмы – это важный и наиболее адекватный путь попечения детей в учебную работу.

2. Освоение учебной деятельности, включение в нее детей идет медленно (многие дети вообще не знают, что такое «учиться»).

3. Имеются возрастные особенности детей, связанные с недостаточной устойчивостью и произвольностью внимания, преимущественно произвольным развитием памяти, преобладание наглядно-образного типа мышления (дидактические игры как раз способствуют развитию у детей психических процессов).

4. Недостаточно сформирована познавательная мотивация. Основная трудность в начальный период обучения заключается в том, что мотив, с которым ребенок приходит в школу, не связан с содержанием той деятельности, которую он должен выполнить в школе. Мотив и содержание учебной деятельности не соответствуют друг другу. Побуждать же к учению должно то содержание, которому ребёнок учит в школе. Существуют различные трудности адаптации при поступлении ребёнка в школу (освоение

им новой роли – роли ученика, установление взаимоотношений со сверстниками и учителями).

Дидактическая игра во многом способствует преодолению указанных трудностей.

А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, подчеркивал: «Нам необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра была не только формой усвоения знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию ребёнка».

А.И. Сорокина выделяет следующие виды дидактических игр: игры-путешествия, игры-поручения, игры-предположения, игры-загадки, игры-беседы.

Игры – путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание детей на то, что находится рядом. Они обостряют наблюдательность, обличают преодоление трудностей. В этих играх используются многие способы раскрытия познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью: постановка задач, пояснение способов ее решения, поэтапное решение задач и т.д.

Игры – поручения по содержанию проще, а по продолжительности – короче. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные поручения.

Игры – предположения («что было бы, если...»). Перед детьми ставится задача и создается ситуация, которая требует осмысления последующего действия. При этом активизируется мыслительная деятельность детей, они учатся слушать друг друга.

Игры – загадки. В основе их лежит проверка знаний, находчивости. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы.

Игры – беседы. В основе их лежит общение. Основным является непосредственность переживаний, заинтересованность, доброжелательность. Такая игра предъявляет требования к активизации эмоциональных и мыслительных процессов. Она воспитывает умение слушать вопросы и ответы, сосредоточить внимание на содержании, дополнять сказанное, высказывать суждения. Познавательный материал для проведения этого вида игр должен даваться в оптимальном объеме, быть доступным и понятным, чтобы вызвать интерес детей. Познавательный материал определяется лексической темой, содержанием игры. Игра в свою очередь, должна соответствовать умственным возможностям детей.

Дидактическая игра имеет определенную структуру. Структура – это основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую деятельность одновременно. Выделяются следующие структурные составляющие дидактической игры:

1. дидактическая задача;
2. игровая задача;
3. игровые действия;
4. правила игры;
5. результат (подведение итогов).

Дидактическая задача определяется целью обучающего и воспитательного воздействия. Она формируется педагогом и отражает его обучающую деятельность. Так, например, в ряде дидактических игр в соответствии с программными задачами соответствующих учебных предметов закрепляется

умение составить из букв слова и т.д.

Игровая задача осуществляется детьми. Дидактическая задача в дидактической игре реализуется через игровую задачу. Она определяет игровые действия, становится задачей самого ребёнка. Самое главное дидактическая задача в игре преднамеренно замаскирована и представляет перед детьми в виде игрового замысла (задачи).

Игровые действия – основа игры. Чем разнообразнее игровые действия, тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи. В разных играх игровые действия различны по их направленности и по отношению к играющим. Это, например, могут быть ролевые действия, отгадывание загадок, пространственные преобразования. Они связаны с игровым замыслом средствами реализации игрового замысла, но включают и действия, направленные на выполнение дидактической задачи.

Правила игры. Их содержание и направленность обусловлены общими задачами формирования личности ребенка, познавательным содержанием, игровыми задачами и игровыми действиями. Правила содержат нравственные требования к взаимоотношениям детей, к выполнению ими норм поведения. В

дидактической игре правила являются заданными. С помощью правил педагог управляет игрой, процессами познавательной деятельности, поведением детей. Правила влияют и на решение дидактической задачи -

незаметно ограничивают действия детей, направляют их внимание конкретной задачи учебного предмета.

Подведение итогов (результат) – проводится сразу по окончании игры. Это может быть подсчет очков; выявление детей, которые лучше выполнили игровое задание; определение команды - победительницы и т.д. Необходимо при этом отметить достижения каждого ребенка, подчеркнуть успехи отстающих детей.

При проведении игр необходимо сохранить все структурные элементы, поскольку с их помощью решаются дидактические задачи.

Рассмотрим дидактические игры, которые можно предложить детям на уроке русского языка в подготовительный период обучения грамоте.

1. «Телеграф»

Цель: обучение слоговому анализу слов.

Описание дидактической игры: педагог говорит: «Дети, сейчас мы с вами поиграем в телеграф, Я буду называть слова, а вы будите по очереди их передавать по телеграфу в другой город». Первые слова педагог произносит по слогам сам и сопровождает их шапками. Сначала детям дают двусложные слова, подбирая их по степени трудности (папа, мыло, окно). Затем постепенно вводят трехсложные и односложные слова (ма-ши-на, со-ро-ка, дверь), Только после такой предварительной работы можно давать детям самостоятельно придумывать слова, которые надо передавать по телеграфу.

2. «Угадай слово»

Цель: составление слов с определенным количеством слогов.

Описание дидактической игры: ученики сидят за столом. Педагог говорит: «Сейчас мы будем с вами отгадывать слова. Я вам не назову их, а только передам по телеграфу – отстучу, а вы должны подумать и сказать, какие это могут быть слова». Если же дети затрудняются назвать слово, педагог снова отпугивает слово и произносит его первый слог. Игра повторяется, но теперь педагог вызывает одного ученика. Вызванный должен угадать слово, которое ему отстучат, назвать его и отстучать. Когда дети усвоили игру, ведущим можно выбрать кого-нибудь из учащихся.

3. «Звуковое дерево»

Цель: дифференциация твердости и мягкости согласного звука [м] и [м'].

Описание дидактической игры: на трёх чудесных деревьях растут листья синего, зеленого и красного цвета (плакат с деревом, рисунок на доске и др.). Детям раздаются картинки. Ребёнок определяет первый звук и сообщает, где "растет" слово. Пример: слово "машина" на дереве с синими листьями, т.к.

первый звук в слове согласный, твёрдый; слово "мебель" на дереве с зелёными листьями, т.к. первый звук в слове согласный, мягкий.

Примечание: можно усложнить задание, добавив красное дерево (слова начинаются с гласного звука).

Дидактическая игра – это сложное, многогранное явление. В дидактических играх происходит не только усвоение учебных знаний, умений и навыков, но и развиваются все психические процессы у детей, их эмоционально-волевая сфера, способности и умения.

Игра позволяет сделать учебный материал увлекательным, создать радостное рабочее настроение, поскольку положительные эмоции значительно облегчают процесс познания.

Игры формируют у младших школьников смекалку, сообразительность, находчивость; стимулирует волевые усилия - организованность, выдержку, умения соблюдать созданные правила, подчинять свои интересы интересам коллектива.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Газман, О.С. О понятии детской игры: Сб. Игра в педагогическом процессе. - Новосибирск, 1989г. С.
2. Дубова, Т.А. Дидактическая игра «Иду в гости» на уроках русского языка. Ж. «Начальная школа». № 11. 2001г.
3. Капустина, Н.Г. Познавательный интерес младших школьников. Ж. «Начальная школа полюс до и после». № 2. 2005г.
4. Козлова, О.А. Роль современных дидактических игр в развитии познавательных интересов и способностей младших школьников. Ж. «Начальная школа». № 11. 2004г.
5. Степанова, О.А. Научно-методические подходы к использованию игры в педагогической работе с младшими школьниками. Ж. «Начальная школа полюс до и после». № 8. 2003г.
6. Шмаков, С.А. «Игры для учащихся – феномен культуры» Москва, Новая школа. 1994г.